

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ЭМБРИОГЕНЕЗ ЛЁГКИХ: МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СТАДИИ И ПАТОГЕНЕЗ ВРОЖДЁННЫХ АНОМАЛИЙ**Хотамова Г.Б.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Эмбриогенез лёгких представляет собой многоэтапный и строго координированный процесс, включающий последовательные морфологические стадии — от формирования дыхательного дивертикула до развития альвеолярного аппарата. В обзоре обобщены современные данные о морфогенезе дыхательной системы, включая механизмы ветвления бронхиального дерева, дифференцировки клеточных популяций и становления структурно-функциональной организации лёгочной ткани. Рассмотрены ключевые межклеточные сигнальные взаимодействия эпителия и мезенхимы, реализуемые через пути FGF, Wnt, SHH, BMP и ретиноевой кислоты, а также их роль в регуляции транскрипционных факторов, в частности Nkx2.1. Особое внимание уделено клеточным механизмам морфогенеза, таким как пролиферация, миграция, апоптоз и эпителиально-мезенхимные взаимодействия, обеспечивающим пространственно-временную организацию развивающихся лёгких. Проанализированы экспериментальные модели (мыши, куриный эмбрион, органоиды), позволившие уточнить молекулярные механизмы регуляции эмбриогенеза дыхательной системы. Также рассмотрены врождённые аномалии лёгких, включая агенезию, гипоплазию и трахеоэзофагеальные пороки, возникающие вследствие нарушений сигнальных путей и генетической регуляции. Подчёркивается клиническая значимость изучения эмбрионального развития лёгких для совершенствования пренатальной диагностики и разработки терапевтических стратегий, при этом отмечается необходимость дальнейшего изучения остающихся не до конца раскрытых механизмов морфогенеза.

Ключевые слова: эмбриогенез лёгких, дыхательная система, морфогенез, бронхиальное дерево, межклеточные взаимодействия, эпителиально-мезенхимальные взаимодействия, сигнальные пути, FGF, Wnt, SHH, BMP, ретиноевая кислота, транскрипционные факторы, Nkx2.1, дифференцировка клеток, врождённые аномалии лёгких, агенезия, гипоплазия, трахеоэзофагеальные пороки.

LUNG EMBRYOGENESIS: INTERCELLULAR SIGNALING INTERACTIONS, MORPHOGENETIC STAGES, AND THE PATHOGENESIS OF CONGENITAL ANOMALIES**Khotamova G.B.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Lung embryogenesis is a complex, multi-stage and tightly coordinated process involving sequential morphological stages from the formation of the respiratory diverticulum to the development of the alveolar apparatus. This review summarizes current data on the morphogenesis of the respiratory system, including mechanisms of bronchial tree branching, differentiation of cellular populations, and establishment of the structural and functional organization of lung tissue. Key epithelial–mesenchymal signaling interactions mediated by FGF, Wnt, SHH, BMP, and retinoic acid pathways are discussed, along with their role in regulating transcription factors, particularly Nkx2.1. Special attention is given to cellular mechanisms of morphogenesis, such as proliferation, migration, apoptosis, and epithelial–mesenchymal interactions, which ensure the spatial and temporal organization of developing lungs. Experimental models (mouse, chicken embryo, organoids) that have contributed to a deeper understanding of the molecular regulation of lung development are analyzed. Congenital lung anomalies, including agenesis, hypoplasia, and tracheoesophageal defects resulting from disruptions in signaling pathways and genetic regulation, are also reviewed. The clinical significance of studying lung embryogenesis for improving prenatal diagnostics and developing therapeutic strategies is emphasized, while highlighting the need for further research into still insufficiently understood mechanisms of morphogenesis.

Keywords: lung embryogenesis, respiratory system, morphogenesis, bronchial tree, intercellular interactions, epithelial–mesenchymal interactions, signaling pathways, FGF, Wnt, SHH, BMP, retinoic acid, transcription factors, Nkx2.1, cell differentiation, congenital lung anomalies, agenesis, hypoplasia, tracheoesophageal malformations.

ЎПКА ЭМБРИОГЕНЕЗИ: ХУЖАЙРАЛАР ОРАСИДАГИ СИГНАЛ ЎЗARO ТАЪСИРЛАР, МОРФОГЕНЕТИК БОСҚИЧЛАР ВА ТУГМА АНОМАЛИЯЛАР ПАТОГЕНЕЗИ

Хотамова Г.Б.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўпка эмбриогенези — бу мураккаб, кўп босқичли ва қатъий мувофиқлаштирилган жараён бўлиб, нафас дивертикулусининг шаклланишидан тортиб альвеоляр аппаратнинг ривожланишигача бўлган кетма-кет морфологик босқичларни ўз ичига олади. Ушбу шарҳда нафас тизими морфогенези бўйича замонавий маълумотлар умумлаштирилган бўлиб, бронхиал дарахтнинг тармоқланиши механизмлари, хужайравий популяцияларнинг дифференциацияси ва ўпка тўқимасининг тузилмавий-функционал ташкилланиши ёритилган. FGF, Wnt, SHH, BMP ва ретино кислота йўллари орқали амалга оширилган эпителий ва мезенхима ўртасидаги асосий сигнал алмашинувлари ҳамда уларнинг Nkx2.1 транскрипция омиллини бошқаришидаги роли муҳокама қилинган. Морфогенезнинг хужайравий механизмларига, жумладан пролиферация, миграция, апоптоз ва эпителиал-мезенхимал ўзаро таъсирларга алоҳида эътибор қаратилган бўлиб, улар ривожланаётган ўпканинг фазовий ва вақт жиҳатдан ташкилланишини таъминлайди. Сичқон, товуқ эмбриони ва органид моделлари асосида ўтказилган экспериментал тадқиқотлар ўпка ривожланишининг молекуляр бошқарув механизмларини чуқурроқ тушунишга имкон берган. Шунингдек, сигнал йўллари ва генетик регуляция бузилиши натижасида юзага келадиган агенезия, гипоплазия ва трахеоэзофагеал нуқсонлар каби туғма аномалиялар кўриб чиқилган. Ўпка эмбриогенезини ўрганишнинг пренатал диагностика ва даволаш стратегияларини такомиллаштиришидаги клиник аҳамияти таъкидланган, шу билан бирга ҳали тўлиқ ўрганилмаган механизмларни янада чуқур тадқиқ этиши зарурлиги қайд этилган.

Калит сўзлар: ўпка эмбриогенези, нафас олиш тизими, морфогенез, бронхиал дарахт, хужайралар орасидаги ўзаро таъсирлар, эпителиал-мезенхимал ўзаро таъсирлар, сигнал йўллари, FGF, Wnt, SHH, BMP, ретиноик кислота, транскрипцион омиллар, Nkx2.1, хужайра дифференциацияси, ўпканинг туғма аномалиялари, агенезия, гипоплазия, трахеоэзофагеал нуқсонлар.

Введение. Эмбриональное развитие дыхательной системы представляет собой сложный и многоэтапный процесс, основанный на взаимодействии вентральной энтодермы передней кишки и окружающей спланхноплевральной мезенхимы. Формирование лёгких начинается на 4-й неделе эмбриогенеза с появления дыхательного дивертикула, который в дальнейшем разделяется на трахею и пищевод, а затем образует первичные бронхиальные зачатки. Последующее развитие бронхиального дерева осуществляется посредством последовательного ветвления и дифференцировки эпителиальных и мезенхимальных структур. В морфогенезе лёгких выделяют эмбриональную, псевдожелезистую, каналкулярную, саккулярную и альвеолярную стадии, каждая из которых характеризуется специфическими морфологическими и функциональными преобразованиями, обеспечивающими формирование респираторного отдела лёгких и подготовку к внеутробному дыханию [1].

Ключевую роль в регуляции закладки и развития дыхательной системы играют межклеточные сигнальные взаимодействия между эпителием и мезенхимой, реализуемые посредством факторов FGF10, Wnt, SHH, BMP, ретиноевой кислоты и ряда других молекулярных регуляторов. Данные сигнальные пути контролируют экспрессию транскрипционных факторов, включая Nkx2.1, а также процессы клеточной пролиферации, миграции и дифференцировки. Энтодерма является источником эпителиальной выстилки трахеобронхиального дерева, тогда как мезенхима участвует в формировании соединительной ткани, сосудов, гладкомышечных и хрящевых элементов лёгких. Нарушения молекулярной регуляции эмбриогенеза, обусловленные генетическими дефектами или воздействием неблагоприятных факторов внешней среды, могут приводить к развитию врождённых аномалий дыхательной системы, включая агенезию, гипоплазию лёгких и трахеоэзофагеальные пороки. Несмотря на значительные достижения современной эмбриологии и молекулярной биологии, механизмы странственной организации ветвления бронхиального дерева и регуляции клеточной динамики лёгочного морфогенеза остаются предметом дальнейших исследований [20,22].

Молекулярные сигнальные пути закладки лёгких. Закладка лёгких регулируется сложной сетью мезенхимно-эпителиальных взаимодействий: мезенхима продуцирует факторы, влияющие на рост и судьбу эпителия, и наоборот. Ведущая роль здесь принадлежит факторам роста (FGF, BMP), сигнальным путям (Wnt, SHH), транскрипционным регуляторам (Tbx, Nkx2-1) и метаболитам (ретиноиды). Ключевые из них описаны в таблице ниже [15,16].

Таблица 1

Путь/Фактор	Источник экспрессии	Основная роль при закладке	Экспериментальные данные
FGF10	Соседняя спланхноплевральная мезенхима (дистальный легочный мезенхим)	Индукцирует пролиферацию и рост эпителия трахеи/бронхов, выступает хемотаксическим фактором для терминальных бронхиол	У Fgf10 ^{-/-} мышей формируется только трахея и 2 рудиментарных бронхиальных зачатка (ветвление полностью нарушено)
SHH	Эпителий вентрального предгорта (дыхательный дивертикул)	Стимулирует деление прилежащей мезенхимы, контролирует экспрессию Fgf10 (отрицательная обратная связь); участвует в разделении трахеи и пищевода	Shh ^{-/-} мыши: отсутствие ветвления бронхиального дерева (завершения закладки легкого), множественные пороки трахеи/пищевода (трахео-эзофагеальные фистулы)
BMP4	Мезенхима и концевой эпителий бронхиол (верхушки ветвей)	Определяет вентральный (дыхательный) полюс переднего отдела кишки (ингибирует Sox2); регулирует дифференцировку и тормозит избыточный рост	Двойной нокаут рецепторов BMP в энтодерме (Bmpr1a/b): трахеальная агенезия , расширение Sox2 и P63 в вентральной энтодерме
Wnt2/2b	Спланхноплевральная мезенхима (вдоль переднего отдела)	Специфицирует Nkx2.1-положительный легочный эпителий; запускает программу дыхательного эпителия	Wnt2/2b ДКО: полная агенезия легких , Nkx2.1+ клетки отсутствуют в эмбрионе, остальные органы переднего отдела развиваются нормально
Nkx2.1	Эпителий вентрального предгорта (отмечает легочные предшественники)	Критический транскрипционный маркер дыхательной трубки (инициирует экспрессию генов, необходимых для формирования легких)	Nkx2.1 ^{-/-} мыши: отсутствие нормального образования легких, регулятор роста/дифференцировки эпителия нарушен
Tbx4/5	Висцеральная мезенхима зародышевого дыхательного отдела (легочное поле)	Регулируют локализацию и образование начального бронхиального зачатка (посредством индукции Fgf10)	Экспрессия Tbx4 в зачатках трахеи: эктопическое образование легочных ветвей и активация Nkx2.1; подавление Tbx4: потеря Fgf10, отсутствие лёгочных почек

Подробно: *retinoic acid* (RA, из латеральной мезодермы) предшествует индукции SHH в энтодерме и Wnt2/Bmp4 в мезенхиме, координируя их экспрессию. Действительно, RA-дефицит нарушает формирование легких (отсутствие индукции Wnt2/Bmp4 и Nkx2.1). Факторы FGF10 и SHH образуют регуляторную петлю: эпителий (SHH) подавляет экспрессию Fgf10 в соседней мезенхиме, а FGF10 стимулирует рост эпителия [6].

Такая молекулярная «разметка» формирует примордиум дыхательной трубки: Nkx2.1-экспрессирующие клетки четко разграничивают будущую трахею и главные бронхи от дорсального Sox2-положительного пищевода. Нарушение балансирующих сигналов (Wnt против BMP, Shh против FGF) приводит к фундаментальным порокам закладки лёгких [10,13,17].

Клеточные механизмы морфогенеза. Закладка лёгких осуществляется за счёт координированных клеточных процессов, управляемых описанными сигналами. Клеточная пролиферация эпителия и мезенхимы под контролем FGF10, SHH и др. стимулирует рост и ветвление бронхиального дерева. FGF10 действует как хемотаксический фактор: экспериментально показано, что эпителиальные бу-

горки «тянутся» к источникам FGF10. Пролiferация клеток на концах бронхиол и их упорядоченное деление обеспечивают удлинение и прорезание новых ветвей [3].

Клеточная миграция играет ключевую роль: коллектированные эпителиальные клетки мигрируют вместе, формируя новые ветви, а мезенхимальные предшественники мигрируют к эпителию под действием SHH и PDGF. Апоптоз используется для удаления временных структур и формирования просветов (например, при разделении трахей). Факторы, как Nkx2.1 и downstream-мишени регулируют эти процессы: Nkx2.1 связывает клеточные сигналы с контролем пролиферации, миграции, дифференцировки и апоптоза. Процессы эпителиально-мезенхимного перехода (ЭМП) наблюдаются позже в развитии при формировании гладкомышечных клеток и альвеолярных структур, однако их вклад в начальное ветвление остаётся неясным [21].

Экспериментальные модели и ключевые исследования в области раннего морфогенеза лёгких включают широкий спектр подходов, среди которых особое место занимают модельные организмы и эксперименты *ex vivo*. Прежде всего, в качестве одной из наиболее информативных систем используются мыши. Благодаря применению генетических нокаутов и направленных мутаций в мышечных моделях стало возможным детально определить функциональную роль отдельных генов в процессах эмбрионального развития лёгких. Так, экспериментальные данные демонстрируют, что отсутствие гена *Fgf10* приводит к формированию исключительно трахеальной структуры без последующего развития лёгких, тогда как двойной нокаут генов *Wnt2/Wnt2b* вызывает полную агенезию лёгочной ткани. Аналогично, мутации генов *Shh*, *Vmpr1a/b* и *Nkx2.1* сопровождаются тяжёлыми нарушениями морфогенеза дыхательной системы, включая формирование Т-образной трахеи, трахеоэзофагеальных фистул и отсутствие полноценной дыхательной выстилки. Кроме того, системы *Cre/Lox* у мышей, такие как *Shh^{Cre}* и *Nkx2.1^{Cre}*, активно применяются для маркировки клеток лёгочного эпителия, что позволяет проследить их происхождение, миграцию и дифференцировку в ходе развития лёгких [2,12].

Далее, значительный вклад в понимание механизмов лёгочного развития внесли исследования на курином эмбрионе. В частности, метод *in ovo* электропорации позволяет вводить определённые гены непосредственно в ткани эмбриона, что даёт возможность изучать их функциональную роль в процессе органогенеза. Было показано, что ген *Tbx4* активирует экспрессию *Fgf10*, который, в свою очередь, является необходимым для формирования лёгочных зачатков. Более того, в исследованиях Sakiyama и соавторов установлено, что искусственная активация *Tbx4* в области задней кишки эмбриона приводит к формированию дополнительных лёгочных почек и индукции экспрессии *Nkx2.1*, ключевого регулятора развития дыхательной системы. Данные результаты подтверждают критическую роль *Tbx4* в ранней закладке лёгких [7,15].

Кроме того, важным направлением исследований является изучение сигнальной сети RA–SHH–Wnt–BMP, которая анализируется не только на мышечных моделях, но и у амфибий *Xenopus*, а также в культурах человеческих эмбриональных стволовых клеток (hESC). Использование данных моделей позволяет более глубоко исследовать ранние этапы закладки и дифференцировки дыхательной системы на молекулярном уровне. В работе Rankin и соавторов было продемонстрировано, что сигнальный каскад RA→SHH играет ключевую роль в активации генов *Wnt2/Wnt2b* и *BMP4*, а также транскрипционного фактора *Nkx2.1*, являющегося важнейшим маркером лёгочного развития. Авторы также показали, что данные механизмы сохраняются в клетках человека, что указывает на высокую эволюционную консервативность регуляторных путей эмбрионального развития дыхательной системы у позвоночных [14].

Наконец, современным направлением являются органоидные модели лёгких, представляющие собой системы 3D-культур (iPSC-derived lung bud organoids, «alveolosphere»), которые способны воспроизводить ранние стадии закладки лёгких *in vitro*. Эти структуры экспрессируют *Nkx2.1* и демонстрируют реакцию на сигнальные пути FGF/SHH, аналогичную эмбриональной ткани, что открывает новые возможности для моделирования процессов эмбриогенеза и изучения механизмов развития дыхательной системы в контролируемых лабораторных условиях.

Клиническое значение ранних нарушений развития. Трахео-эзофагеальные пороки относятся к числу тяжёлых врождённых аномалий развития дыхательной и пищеварительной систем, возникающих вследствие нарушения процессов эмбриональной сепарации передней кишки. В норме на ранних этапах эмбриогенеза происходит отделение дыхательного дивертикула от дорсальной части передней кишки, из которой впоследствии формируется пищевод. Неполное разделение данных структур приводит к образованию трахео-эзофагеальных фистул и атрезий пищевода, сопровождающихся нарушением проходимости пищеварительного тракта и патологическим сообщением между трахеей и пищеводом [4,8].

Современные экспериментальные исследования показывают, что важную роль в патогенезе данных пороков играет нарушение сигнального пути Sonic Hedgehog (SHH). SHH-сигналинг регулирует процессы пролиферации и дифференцировки энтодермальных клеток, а также участвует в формировании трахеоэзофагеальной перегородки. При дефиците SHH или нарушении его молекулярной активности у эмбрионов наблюдаются тяжёлые аномалии развития, включая трахео-эзофагеальные фистулы, атрезии, а также сопутствующие пороки центральной нервной системы, в частности гидроцефалию. Подобные изменения нередко рассматриваются в составе VACTERL-ассоциации, объединяющей множественные врождённые аномалии развития [9,23].

Существенное значение в развитии данных пороков имеет также ретиноевая кислота, регулирующая ранние этапы органогенеза. Недостаток ретиноевой кислоты нарушает активацию SHH-сигналинга и препятствует нормальному отделению дыхательного дивертикула от заднего кишечника. В результате нарушается формирование трахеи и пищевода, что приводит к сохранению патологического соединения между ними. Изучение молекулярных механизмов трахео-эзофагеальных пороков имеет важное значение для понимания эмбриогенеза дыхательной системы и разработки новых подходов к ранней диагностике врождённых аномалий [11,18].

Агенезия и гипоплазия лёгких относятся к тяжёлым врождённым порокам развития дыхательной системы, возникающим вследствие нарушения процессов эмбрионального морфогенеза. Агенезия лёгких характеризуется полным отсутствием одного или обоих лёгких и является редкой, но в большинстве случаев несовместимой с жизнью патологией. Формирование данного порока связано с нарушением ранних этапов закладки дыхательной системы и дефектами молекулярных сигнальных путей, регулирующих развитие лёгочных зачатков. Существенную роль в патогенезе агенезии играют нарушения экспрессии генов *Wnt2/Wnt2b*, *FGF10*, *FGFR2* и *Nkx2.1*, участвующих в индукции роста дыхательного дивертикула, ветвлении бронхиального дерева и дифференцировке респираторного эпителия [3].

Гипоплазия лёгких характеризуется недостаточным развитием лёгочной ткани и уменьшением объёма респираторного отдела. В отличие от агенезии, данное состояние часто развивается вторично под влиянием неблагоприятных внутриутробных факторов. Одной из наиболее распространённых причин является врождённая диафрагмальная грыжа, при которой органы брюшной полости смещаются в грудную клетку и механически ограничивают рост лёгких. В результате нарушается нормальное ветвление бронхиального дерева и уменьшается объём формирующейся лёгочной ткани. Кроме того, гипоплазия может развиваться при олигоамнионе, сопровождающемся снижением количества околоплодных вод и уменьшением объёма лёгочной жидкости, необходимой для нормального внутриутробного развития дыхательной системы. У новорождённых с выраженной гипоплазией наблюдаются уменьшенные размеры лёгких, уплощённая грудная клетка и тяжёлые нарушения дыхательной функции. Изучение механизмов формирования данных пороков имеет важное значение для понимания процессов эмбриогенеза и совершенствования методов пренатальной диагностики врождённых аномалий лёгких [5].

Патогенез врождённых аномалий лёгких во многом связан с генетическими мутациями, нарушающими функционирование сигнальных путей и транскрипционных факторов, регулирующих эмбриональное развитие дыхательной системы. Изменения экспрессии генов, участвующих в процессах закладки, ветвления и дифференцировки лёгочной ткани, могут приводить к формированию различных синдромальных и несиндромальных пороков развития. Одним из примеров является синдром, ассоциированный с мутациями гена *TBX4*, который сопровождается аномалиями развития конечностей и нередко сочетается с врождёнными нарушениями формирования лёгких и дыхательных путей. Ген *TBX4* играет важную роль в регуляции сигнального пути *FGF10* и процессах раннего морфогенеза лёгочной ткани, поэтому его дефекты могут существенно нарушать развитие дыхательной системы.

Важное значение в патогенезе врождённых заболеваний лёгких имеют также мутации гена *Nkx2.1*, кодирующего один из ключевых транскрипционных факторов развития респираторного эпителия. Нарушения функции данного гена приводят к формированию синдрома «лёгкое–мозг–щитовидная железа», характеризующегося сочетанным поражением дыхательной, нервной и эндокринной систем. У пациентов могут наблюдаться нарушения развития дыхательных путей, респираторная недостаточность и дефекты дифференцировки эпителия лёгких.

Кроме того, ряд врождённых патологий, включая септальные дефекты, бронхиальные дивертикулы и аномалии ветвления бронхиального дерева, связан с нарушением ранних взаимодействий между эпителиальными и мезенхимальными клетками. Дискоординация данных процессов приводит

к изменению пространственной организации развивающейся лёгочной ткани и формированию структурных аномалий дыхательной системы.

Заключение. Эмбриогенез лёгких представляет собой высокоорганизованный и многоуровневый процесс, основанный на тесной координации морфогенетических, клеточных и молекулярных механизмов. Современные исследования убедительно демонстрируют, что формирование дыхательной системы определяется сложной сетью эпителиально-мезенхимальных взаимодействий, реализуемых посредством сигнальных путей FGF, Wnt, SHH, BMP и ретиноевой кислоты, которые обеспечивают пространственно-временную регуляцию пролиферации, миграции и дифференцировки клеток. Последовательная смена морфологических стадий — от эмбриональной до альвеолярной — отражает закономерный переход от закладки органа к его функциональному созреванию.

Анализ данных экспериментальных моделей, включая генетически модифицированные организмы и трёхмерные клеточные системы, существенно расширил представления о механизмах ветвления бронхиального дерева и формировании респираторного отдела лёгких. В то же время выявлено, что нарушения регуляции сигнальных путей и транскрипционных факторов, таких как Nkx2.1, приводят к развитию врождённых аномалий, включая агенезию, гипоплазию лёгких и трахеоэзофагальные пороки, что подчёркивает их ключевую роль в нормальном эмбриогенезе.

Несмотря на значительные достижения в области эмбриологии и молекулярной биологии, ряд фундаментальных аспектов остаётся недостаточно изученным. В частности, требуют дальнейшего уточнения механизмы интеграции сигнальных каскадов, регуляции пространственной организации ветвления и координации клеточной динамики на различных этапах развития лёгких. Перспективы дальнейших исследований связаны с применением высокоточных методов молекулярной генетики, одноклеточного анализа и органоидных технологий, что позволит углубить понимание нормального и патологического морфогенеза дыхательной системы.

Систематизация современных данных об эмбриогенезе лёгких имеет важное значение не только для фундаментальной науки, но и для клинической практики, способствуя совершенствованию методов пренатальной диагностики, раннего выявления врождённых аномалий и разработке инновационных подходов к их профилактике и лечению.

Список литературы:

1. Бабиянц А. Я., Афонин А. А. Морфофункциональные особенности респираторно-гемодинамического взаимоотношения в антенатальный период развития // Журнал фундаментальной медицины и биологии. – 2018. – №. 1. – С. 37-47.
2. Осадчук А. М. и др. ИЗВЕСТИЯ САМАРСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК // ИЗВЕСТИЯ. – 2015. – Т. 17. – №. 2-3. – С. 603-610.
3. Сокольник В. П. Молекулярные основы некоторых пороков развития легких // Медицинский журнал. – 2018. – Т. 63. – №. 1. – С. 4650.
4. Спичак Т. В. и др. Трахеобронхомаляция у ребенка с шумным дыханием-случайная находка или целенаправленный поиск? // Педиатрия. Consilium Medicum. – 2019. – №. 2. – С. 63-67.
5. Туманова У. Н. и др. Способ диагностики гипоплазии легких у умершего новорожденного путем посмертной магнитно-резонансной томографии // Патент РФ. – 2018. – Т. 2650981.
6. Domyan E. T. et al. Signaling through BMP receptors promotes respiratory identity in the foregut via repression of Sox2 // Development. – 2011. – Т. 138. – №. 5. – С. 971-981.
7. Karolak J. A. et al. Transcriptome and immunohistochemical analyses in TBX4- and FGF10-deficient lungs imply TMEM100 as a mediator of human lung development // American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology. – 2022. – Т. 66. – №. 6. – С. 694-697.
8. Lee S. Basic knowledge of tracheoesophageal fistula and esophageal atresia // Advances in Neonatal Care. – 2018. – Т. 18. – №. 1. – С. 14-21.
9. Li G. et al. Comprehensive insights into tracheoesophageal fistula pathophysiology, diagnosis, treatment, and future directions // Advanced Science. – 2025. – Т. 12. – №. 37. – С. e02825.
10. Little D. R. et al. Differential chromatin binding of the lung lineage transcription factor NKX2-1 resolves opposing murine alveolar cell fates in vivo // Nature communications. – 2021. – Т. 12. – №. 1. – С. 2509.
11. Ma C. et al. Molecular mechanisms involving the sonic hedgehog pathway in lung cancer therapy: recent advances // Frontiers in Oncology. – 2022. – Т. 12. – С. 729088.
12. Meuwissen R. et al. Mouse model for lung tumorigenesis through Cre/lox controlled sporadic activation of the K-Ras oncogene // Oncogene. – 2001. – Т. 20. – №. 45. – С. 6551-6558.

13. Michel K. et al. Respiratory and other organ manifestations in NKX2-1-related disorders: a systematic review //Frontiers in medicine. – 2025. – Т. 12. – С. 1507513.
14. Rankin S. A. et al. A retinoic acid-hedgehog cascade coordinates mesoderm-inducing signals and endoderm competence during lung specification //Cell reports. – 2016. – Т. 16. – №. 1. – С. 66-78.
15. Sakiyama J., Yamagishi A., Kuroiwa A. Tbx4-Fgf10 system controls lung bud formation during chicken embryonic development. – 2003.
16. Sekine K. et al. Fgf10 is essential for limb and lung formation //Nature genetics. – 1999. – Т. 21. – №. 1. – С. 138-141.
17. Toth A. et al. Alveolar epithelial progenitor cells require Nkx2-1 to maintain progenitor-specific epigenomic state during lung homeostasis and regeneration //Nature Communications. – 2023. – Т. 14. – №. 1. – С. 8452.
18. Wang C., Cassandras M., Peng T. The role of hedgehog signaling in adult lung regeneration and maintenance //Journal of developmental biology. – 2019. – Т. 7. – №. 3. – С. 14.
19. Ханалиева Н. Ф. Агенезия легкого у новорожденного //Azerbaijan Journal of Perinatology and Pediatrics. – 2019. – Т. 5. – №. 2. – С. 75-80.
20. Yin Y., Ornitz D. M. FGF9 and FGF10 activate distinct signaling pathways to direct lung epithelial specification and branching //Science signaling. – 2020. – Т. 13. – №. 621. – С. eaay4353.
21. Yuan B. et al. Inhibition of distal lung morphogenesis in Nkx2. 1 (-/-) embryos //Developmental dynamics: an official publication of the American Association of Anatomists. – 2000. – Т. 217. – №. 2. – С. 180-190.
22. Yuan T. et al. Fgf10 signaling in lung development, homeostasis, disease, and repair after injury //Frontiers in genetics. – 2018. – Т. 9. – С. 418.
23. Zeng L. H. et al. Hedgehog signaling: linking embryonic lung development and asthmatic airway remodeling //Cells. – 2022. – Т. 11. – №. 11. – С. 1774.

Для цитирования: Хотамова Г.Б. Эмбриогенез лёгких: межклеточные сигнальные взаимодействия, морфогенетические стадии и патогенез врождённых аномалий // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 631–637. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20161179>